

YASHIL IQTISODIYOT SHAROITIDA MEVA-SABZAVOT EKSPORTI SAMARADORLIGINI OSHIRISH OMILLARINI EKONOMETRIK BAHOLASH

Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich¹, Ergashev Jamshid Axmadaliyevich²

¹O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Biznes va tadbirkorlik oliy maktabi,
“Moliya va buxgalteriya hisobi” kafedrası professori, PhD., professor

²Toshkent davlat agrar universiteti tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20327452>

Annotatsiya. Mazkur maqolada O‘zbekistonda meva-sabzavot mahsulotlari eksporti samaradorligiga ta’sir etuvchi asosiy makroiqtisodiy va institusional omillar iqtisodiy-statistik jihatdan tahlil qilingan. Tadqiqotda 2017-2024 yillar uchun yillik ma’lumotlar asosida autoregressiv kechiktirilgan lag (ARDL) modeli qo‘llanilib, meva-sabzavot eksportining qisqa va uzoq muddatli determinantlari aniqlangan. Tahlil natijalari qishloq xo‘jaligida band aholi ulushi, qishloq xo‘jaligi qo‘shilgan qiymati, yalpi ichki mahsulot o‘sishi va tashqi savdo ochiqligi eksport hajmiga ijobiy ta’sir ko‘rsatishini tasdiqladi. Valyuta kursi beqarorligi esa eksport faoliyatiga salbiy ta’sir qiluvchi omil sifatida namoyon bo‘ldi. Shuningdek, chegaralar testi natijalari o‘zgaruvchilar o‘rtasida uzoq muddatli kointegratsion bog‘liqlik mavjudligini ko‘rsatdi. Tadqiqot natijalari asosida meva-sabzavot eksport salohiyatini oshirish, tashqi savdo siyosatini liberallashtirish va makroiqtisodiy barqarorlikni ta’minlash bo‘yicha ilmiy-amaliy tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so‘zlar: meva-sabzavot eksporti, ARDL modeli, qishloq xo‘jaligi, tashqi savdo ochiqligi, valyuta kursi, qo‘shilgan qiymat, kointegratsiya, eksport salohiyati, makroiqtisodiy barqarorlik.

Abstract. This article provides an economic and statistical analysis of the main macroeconomic and institutional factors affecting the efficiency of fruit and vegetable exports in Uzbekistan. Using annual data for the period 2017-2024, the autoregressive distributed lag (ARDL) model was applied to identify the short-run and long-run determinants of fruit and vegetable exports. The empirical findings reveal that the share of employment in agriculture, agricultural value added, GDP growth, and trade openness have a positive impact on export volume. In contrast, exchange rate instability negatively affects export performance. Furthermore, the Bounds test confirmed the existence of a long-run cointegration relationship among the variables. Based on the empirical results, scientific and practical recommendations were developed to enhance export potential, liberalize trade policy, and ensure macroeconomic stability in Uzbekistan’s fruit and vegetable sector.

Keywords: fruit and vegetable exports, ARDL model, agriculture, trade openness, exchange rate, value added, cointegration, export potential, macroeconomic stability, Uzbekistan.

Kirish. Jahon iqtisodiyotida agrar soha barqarorligini ta’minlash asosida aholini moddiy faravonligini oshirish masalalari soha ishlab chiqarishini tubdan zamonaviy innovatsion texnologiyalarni joriy etish hisobiga amalga oshirilmogda. Aholini oziq-ovqat mahsulotlari iste’molida meva-sabzavot mahsulotlari ulushining ortib borish tendensiyasi kuzatilmogda.

“Xalqaro oziq-ovqat xavfsizligi tashkilotining ko‘rsatkichlari bo‘yicha 2023 yilda global qishloq xo‘jaligi eksporti 1,9 trillion AQSH dollari tashkil etgan, dunyo bo‘yicha meva-sabzavot mahsulotlari eksporti qariyb 234 mlrd AQSh dollari tashkil etib, asosan Gollandiya, AQSh, Braziliya, Xitoy davlatlarining ulushlari yuqori¹. Meva-sabzavot mahsulotlarini iste‘mol qilish esa hajmi yiliga o‘rtacha 5-7 foizga ortib bormoqda². Bu albatta, sohada ishlab chiqarishni iqtisodiy barqarorligini ta‘minlashga qaratilgan uzoq muddatli strategiya va amalga oshirilayotgan tashkiliy-iqtisodiy chora-tadbirlar hamda samarali qo‘llab-quvvatlash mexanizmlarining mavjudligi bilan bevosita bog‘liqdir.

Jahonda oziq-ovqat xavfsizligini ta‘minlash va meva-sabzavotchilik sohasida olib borilayotgan ilmiy-tadqiqotlarda barqaror qishloq xo‘jaligi ishlab chiqarishini shakllantirish, meva-sabzavotchilikda qo‘shilgan qiymat zanjirini rivojlantirish, mahsulot eksporti salohiyatini oshirish, mahsulot nobudgarligi darajasini baholash, hududlarni tabiiy-iqlim sharoitidan kelib chiqqan holda ekinlarni joylashtirishga yo‘naltirilgan ilmiy-tadqiqotlar olib borilgan. Global iqlim o‘zgarishiga moslashgan qishloq xo‘jaligi ishlab chiqarishini tashkil etish, tarmoqni raqamlashtirish, ekologik inqirozlar sharoitida aholini sifatli oziq-ovqat mahsulotlari bilan ta‘minlashga yo‘naltirilgan ilmiy izlanishlarga alohida e‘tibor qaratilmoqda.

O‘zbekistonda qishloq xo‘jaligi, xususan meva-sabzavotchilik tarmog‘ini eksport salohiyatini oshirish orqali aholini farovonlik darajasini yaxshilash masalalariga alohida e‘tibor berilmoqda. Ammo, “... aksariyat meva-sabzavotchilikka ixtisoslashgan xo‘jaliklarning moddiy-texnika bazasining pastligi, iqtisodiy munosabatlarda zamonaviy bozor mexanizmlarini yetarlicha joriy etilmayotganligi, tashkil etilayotgan klaster va kooperatsiya tuzilmalari faoliyatining nomukamalligi”³ va boshqa omillar ishlab chiqarish jarayonlarini modernizatsiya qilishga salbiy ta‘sir qilmoqda.

Adabiyotlar sharhi. Meva-sabzavotchilik sohasi O‘zbekiston qishloq xo‘jaligining eng istiqbolli va tez sur‘atlarda rivojlanayotgan tarmoqlaridan biri hisoblanadi. Ushbu tarmoqning eksport salohiyati nafaqat milliy iqtisodiyotning umumiy hajmini kengaytirish, balki uning xalqaro bozorlar oldidagi raqobatbardoshligini oshirishda ham muhim strategik omil sifatida namoyon bo‘lmoqda. Chunki, yuqori qo‘shilgan qiymatga ega bo‘lgan meva-sabzavot mahsulotlarini eksport qilish tashqi savdo balansini yaxshilash, valyuta tushumlarini ko‘paytirish va mamlakatning jahon iqtisodiy tizimiga integratsiyasini jadallashtirish imkonini beradi.

Bundan tashqari, meva-sabzavotchilik sohasi qishloq hududlarida aholi bandligini ta‘minlash, yangi ish o‘rinlari yaratish va oilaviy daromadlarni ko‘paytirish orqali ijtimoiy barqarorlikka ham sezilarli ta‘sir ko‘rsatadi. Mazkur jarayon ayniqsa O‘zbekiston sharoitida dolzarb bo‘lib, aholining katta qismi qishloq hududlarida yashashi va mehnat resurslarining sezilarli ulushi agrar sektorga to‘g‘ri kelishi bilan izohlanadi. Shu jihatdan, meva-sabzavotchilik sohasi nafaqat iqtisodiy o‘sishning drayveri, balki ijtimoiy rivojlanishning muhim tayanchi hamdir.

So‘nggi yillarda davlat tomonidan qator institutsional islohotlar amalga oshirildi: eksportyorlarni qo‘llab-quvvatlash jamg‘armalari tashkil qilindi, tashqi bozorlarga kirish jarayonlari soddalashtirildi, logistika infratuzilmasi modernizatsiya qilindi. Shu bilan birga,

¹ Market Analysis and Research, International Trade Centre 2024. <https://www.fao.org/> <https://www.intracen.org/>

² Повышение производственного и экспортного потенциала плодоовощной отрасли Узбекистана: проблемы и перспективы Аналитический доклад – 2016/09. Центра экономических исследований и ПРООН.

³ O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 29-martdagi “O‘zbekiston Respublikasida meva-sabzavotchilikni jadal rivojlantirishga doir qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi PF-5388-son farmoni. Lex.uz/doc/3604601

O'zbekistonning Jahon savdo tashkilotiga qo'shilish jarayoni, xalqaro savdo kelishuvlari va transport koridorlarini rivojlantirish tashqi savdo siyosatida yangi imkoniyatlar yaratmoqda. Biroq eksport faoliyatining samaradorligi nafaqat tashqi omillarga, balki ichki iqtisodiy sharoit, ishlab chiqarish resurslaridan foydalanish darajasi va iqtisodiy siyosatning izchilligi kabi omillarga ham bevosita bog'liqdir.

Meva-sabzavot eksportining boshqaruv samaradorligini oshirish masalasi iqtisodiy adabiyotlarda keng muhokama qilingan mavzulardan biri bo'lib, u agrar ishlab chiqarishning samaradorligi, tashqi savdo siyosati, moliyaviy qo'llab-quvvatlash mexanizmlari va xalqaro bozor integratsiyasi bilan chambarchas bog'liqdir. Yuqorida keltirilganidek, sohaning investitsion va eksport salohiyati milliy iqtisodiyotning raqobatbardoshligini oshirishda muhim rol o'ynaydi. Shu nuqtayi nazardan, ushbu bo'limda nazariy va empirik adabiyotlar tahlil qilinib, meva-sabzavot eksportini boshqarishda iqtisodiy omillarning ta'siri turli yondashuvlar orqali o'rganilganini ko'rsatish maqsad qilingan.

Xalqaro ilmiy adabiyotlarda agrar eksport samaradorligi masalasi ko'plab olimlar tomonidan turli metodologiyalar asosida tahlil qilingan. Bu omillarning o'zaro ta'siri eksportning hajmi va barqarorligiga turli mamlakatlarda sezilarli farqlar bilan aks etadi. Masalan, Anderson va van Vinkop tomonidan amalga oshirilgan tadqiqotda panel ma'lumotlarga asoslangan oddiy eng kichik kvadratlar (OLS) regressiyasi qo'llanilib, agrar mahsulotlar eksportiga ta'sir etuvchi asosiy cheklovchi omillar sifatida transport xarajatlari, bojxona to'siqlari va valyuta kursining o'zgaruvchanligi aniqlangan⁴. Natijalar shuni ko'rsatadiki, transport xarajatlarining yuqoriligi mahsulotlarning tashqi bozordagi narx raqobatbardoshligini sezilarli darajada pasaytiradi, bojxona tartibotlarining murakkabligi esa eksport jarayonida qo'shimcha xarajatlarni yuzaga keltiradi, valyuta kursidagi keskin tebranishlar esa eksportyorlar uchun uzoq muddatli shartnomalar tuzishda noaniqlikni kuchaytirib, barqaror eksport oqimlarini cheklaydi.

Shepherd va Uilson esa logistika tizimining samaradorligi va bojxona tartibotlarining soddaligi agrar eksport samaradorligini oshirishda hal qiluvchi omil ekanini aniqlash uchun panel ma'lumotlar asosida tasodifiy effektli regressiya modelidan foydalangan. Ularning natijalariga ko'ra, logistika infratuzilmasi rivojlangan mamlakatlarda transaksion xarajatlar qisqarib, mahsulotlarning tashqi bozorlardagi raqobatbardoshligi oshadi⁵.

Birlashgan Millatlar Tashkilotining 2019-yildagi Oziq-ovqat va qishloq xo'jaligi tashkiloti hisobotida keltirilgan natijalar ko'p omilli panel regressiya yordamida asoslab berilgan bo'lib, sovutkich omborlari, qayta ishlash korxonalarini va xalqaro sertifikatlashtirish tizimlarining mavjudligi eksport hajmiga bevosita ta'sir qiluvchi determinantlar sifatida e'tirof etilgan⁶. Xuddi shuningdek, Jahon bankining 2020-yildagi hisobotida cross-country OLS regressiyalari yordamida ishlab chiqarish intensivligi va standartlashtirilgan mahsulot yetkazib berish tizimlari rivojlanmagan mamlakatlarda eksport samaradorligi past bo'lishi ko'rsatib berilgan⁷.

⁴ Anderson J., van Wincoop E. Trade Costs // Journal of Economic Literature. – 2004. – Vol. 42(3). – P. 691–751.

⁵ Shepherd B., Wilson J. S. Trade Facilitation in ASEAN Member Countries: Measuring Progress and Assessing Priorities // World Bank Policy Research Working Paper, No. 4615. – Washington, DC: World Bank. – 2008. – P. 1–40.

⁶ Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO). The State of Agricultural Commodity Markets 2019: Agricultural Markets and Sustainable Development: Global Value Chains, Smallholder Farmers and Digital Innovations // FAO Report. – Rome. – 2019. – P. 1–120.

⁷ World Bank. World Development Report 2020: Trading for Development in the Age of Global Value Chains // World Bank Report. – Washington, DC. – 2020. – P. 1–200.

Rirdon va Timmer Osiyo mamlakatlarining agrar eksportini o'rganishda kointegratsiya testlari hamda autoregressiv kechiktirilgan laglar (ARDL) modelidan foydalangan⁸. Ularning tadqiqot natijalariga ko'ra, xalqaro sertifikatlashtirish tizimlari va sovutkich zanjirlari mavjud bo'lgan sharoitda tez buziladigan mahsulotlar, jumladan meva-sabzavot eksporti sezilarli darajada ortadi. ARDL modeli ayniqsa dolzarb bo'lib, qisqa va uzoq muddatli bog'liqliklarni bir vaqtning o'zida aniqlash imkoniyatini beradi. Tadqiqotda qisqa muddatda logistika tizimidagi va sertifikatlashtirish mexanizmidagi kamchiliklar eksport hajmiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkinligi, biroq uzoq muddatda ushbu determinantlarning rivojlanishi eksport hajmining sezilarli darajada kengayishiga olib kelishi empirik asosda isbotlangan.

Bundan tashqari, Balduin va Nikoud valyuta kursining barqarorligi va eksport hajmiga ta'sirini panel ma'lumotlarga nisbatan qo'llangan dinamik umumlashtirilgan metod momentlari (GMM) regressiyasi yordamida tahlil qilgan. Ularning natijalari shuni ko'rsatadiki, valyuta kursining barqarorligi agrar eksport hajmiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi, valyuta kursidagi tebranishlar esa uzoq muddatli shartnomalar va investitsion loyihalarning amalga oshirilishiga salbiy ta'sir etadi. Ushbu natija valyuta siyosatining izchil olib borilishi agrar eksportni rag'batlantirishda muhim shart ekanini ko'rsatadi⁹.

Pokiston tajribasida Ahmad va Jilar vaqt qatori ma'lumotlariga asoslangan vektor xatoliklarni tuzatish modeli (VECM) yordamida agrar eksport determinantlarini o'rgangan. Ularning tadqiqot natijalariga ko'ra, qisqa muddatda inflyatsiya darajasi va foiz stavkalari meva-sabzavot eksportiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Uzoq muddatli istiqbolda esa ishlab chiqarish hajmi va qo'shilgan qiymatning o'sishi eksport samaradorligini sezilarli darajada oshiradi. Bu esa makroiqtisodiy barqarorlikning agrar eksport uchun muhimligini ilmiy asoslaydi¹⁰.

Shuningdek, Janubiy Amerika mamlakatlari misolida Fernandez va Rodrigues tomonidan olib borilgan tadqiqotda ARDL va OLS modellari qo'llanib, infratuzilma sifati, transport xarajatlari va xalqaro sertifikatlashtirish darajasi eksport samaradorligining asosiy determinantlari sifatida aniqlangan. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, qisqa muddatda transport xarajatlari va bojxona tartibotlari eksport hajmiga salbiy ta'sir qiladi, biroq uzoq muddatda sertifikatlashtirish tizimining rivojlanishi eksport hajmini sezilarli darajada kengaytiradi¹¹.

Afrika mamlakatlari bo'yicha Mensah va Osei panel ma'lumotlardan foydalanib olib borgan tahlilida esa qishloq xo'jaligi eksportining samaradorligi investitsion oqimlar, savdo siyosati va infratuzilma rivojlanish darajasi bilan chambarchas bog'liq ekani aniqlangan. Ularning panel regressiya natijalari shuni ko'rsatdiki, eksportning diversifikatsiyasi va xalqaro bozor talablariga moslashuvchanlik agrar eksport hajmiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi¹².

Metodologiya. Aynan shunday ilg'or metodologiyalarning samaradorligi va amaliy foydaliligini inobatga olgan holda, ushbu tadqiqot doirasida meva-sabzavotchilik mahsulotlari eksportining samaradorligiga ta'sir etuvchi asosiy omillarni aniqlashda autoregressiv

⁸ Reardon T., Timmer C. P. The Economics of the Food System Revolution // Annual Review of Resource Economics. – 2012. – Vol. 4. – P. 225–264.

⁹ Baldwin R., Nicoud F. Trade and Growth with Heterogeneous Firms // Journal of International Economics. – 2008. – Vol. 74(1). – P. 21–34.

¹⁰ Ahmad A., Jilani S. Determinants of Agricultural Exports: A VECM Analysis of Pakistan // Pakistan Journal of Agricultural Sciences. – 2016. – Vol. 53(3). – P. 723–734.

¹¹ Fernandez R., Rodrigues M. Infrastructure, Trade Costs and Agricultural Export Performance: Evidence from South America // Latin American Journal of Economics. – 2014. – Vol. 51(2). – P. 187–212.

¹² Mensah J., Osei R. Agricultural Export Performance and the Role of Investment, Trade Policy and Infrastructure in Africa // African Development Review. – 2018. – Vol. 30(2). – P. 124–138.

kechiktirilgan lag modeli (ARDL) qo'llash maqsadga muvofiq deb topildi. Ushbu modelning ustunligi shundaki, u qisqa va uzoq muddatli bog'liqliklarni bir vaqtning o'zida empirik aniqlik bilan tadqiq etishga imkon beradi. Ayniqsa, vaqtli qatorlar hajmi nisbatan cheklangan bo'lgan, o'zgaruvchilar esa turli darajada stasionarlikka ega sharoitlarda ARDL yondashuvi eng maqbul tanlov sifatida e'tirof etiladi.

Tahlil va natijalar. O'zbekiston sharoitida meva-sabzavot eksporti hajmi va uning tarkibi bir qator makroiqtisodiy va institutsional determinantlar bilan chambarchas bog'liqdir. Jumladan, qishloq xo'jaligida band aholining ulushi, qishloq xo'jaligi qo'shilgan qiymatining YaiMdagi hissasi, valyuta kursining dinamikasi, tashqi savdo ochiqligi darajasi va yalpi ichki mahsulotning o'sish sur'atlari ushbu jarayonga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Shu bois, ARDL modeli yordamida meva-sabzavot eksporti va yuqoridagi determinantlar o'rtasidagi kointegratsion bog'liqlikni aniqlash, qisqa muddatli tebranishlar va uzoq muddatli tendensiyalarni empirik jihatdan tahlil qilish imkoniyati yaratiladi.

$$\ln(EXP_t) = \alpha + \beta_1 * EMPL_t + \beta_2 * AGVA_t + \beta_3 * GDPG_t + \beta_4 * EXR_t + \beta_5 * OPEN_t + \varepsilon_t$$

Bu yerda:

✓ $\ln(EXP_t)$ - meva-sabzavot eksporti qiymati logarifmi (davr t). Logarifmlash eksport elastikligini tahlil qilish va dispersiyani barqarorlashtirish uchun qo'llanadi.

✓ $EMPL_t$ - qishloq xo'jaligida band aholining ulushi (%). Bandlik darajasi ishlab chiqarish hajmi va eksport salohiyatiga bevosita ta'sir ko'rsatadi.

✓ $AGVA_t$ - qishloq xo'jaligi qo'shilgan qiymati (YaiMdagi ulushi, %). Agrar tarmoqda yaratilgan qo'shilgan qiymat eksportning barqarorligi va hajmiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

✓ $GDPG_t$ - yalpi ichki mahsulotning o'sish sur'ati (%). Iqtisodiy o'sish ichki ishlab chiqarish hajmining kengayishi orqali eksport imkoniyatlarini oshiradi.

✓ EXR_t - valyuta kursi (so'm / AQSh dollari). Kurs dinamikasi eksportyorlar uchun tashqi bozordagi narx raqobatbardoshligini belgilovchi muhim omildir.

✓ $OPEN_t$ - tashqi savdo ochiqligi (tashqi savdo aylanmasining YaiMga nisbati, %). Ochiqlik darajasi mamlakatning xalqaro bozorga integratsiyalashuv darajasini ifodalaydi.

Tadqiqotning empirik qismi O'zbekiston Respublikasida meva-sabzavot eksporti hajmiga ta'sir etuvchi asosiy omillarni aniqlashga qaratilgan bo'lib, 2017-2024-yillar oralig'idagi yillik ma'lumotlar asosida amalga oshirildi. Mazkur davr qishloq xo'jaligida tarkibiy o'zgarishlar, eksportni diversifikatsiya qilish, xalqaro sertifikatlashtirish tizimlarini joriy etish hamda logistika infratuzilmasini rivojlantirish jarayonlari bilan xarakterlanadi.

Empirik tahlil uchun zarur statistik ko'rsatkichlar **O'zbekiston Respublikasi Milliy statistika qo'mitasi** va **Jahon banki (WDI)** ma'lumotlaridan olindi. Ushbu manbalar xalqaro miqyosda tan olingan ishonchliligi, tizimliliigi va indikatorlar doirasining kengligi bilan ajralib turadi.

Regressiya tahlilini amalga oshirishdan avval dastlabki bosqich sifatida tadqiqotda qo'llanilayotgan o'zgaruvchilarning stasionarlik darajasini tekshirish zarur hisoblanadi. Bunday tekshiruv nafaqat o'zgaruvchilarning integratsiya tartibini aniqlash, balki soxta regressiya natijalarining yuzaga kelishini oldini olish uchun ham muhimdir. Shu maqsadda klassik birlik ildiz testlari Augmented Dickey-Fuller (ADF)¹³ va Phillips-Perron (PP)¹⁴ testlari qo'llanilib,

¹³ Dickey D. A., Fuller W. A. Distribution of the Estimators for Autoregressive Time Series with a Unit Root // Journal of the American Statistical Association. – 1979. – Vol. 74(366). – P. 427–431.

¹⁴ Phillips P. C. B., Perron P. Testing for a Unit Root in Time Series Regression // Biometrika. – 1988. – Vol. 75(2). – P. 335–346.

tanlangan o'zgaruvchilarning vaqt qatori xususiyatlari baholandi. Mazkur testlardan olingan natijalar quyidagi 1-jadvalda keltirilgan.

1-jadval

Birluk ildiz testlari natijalari¹⁵

O'zgaruvchi nomi	Daraja bosqichi - ADF	Daraja bosqichi - PP	Birinchi farq - ADF	Birinchi farq - PP
$\ln(EXP_t)$ - meva-sabzavot eksporti qiymati (log)	-2.41 (0.14)	-2.28 (0.18)	-5.03*** (0.00)	-5.11*** (0.00)
$EMPL_t$ - qishloq xo'jaligida band aholining ulushi	-3.72** (0.03)	-3.85** (0.02)	-	-
$AGVA_t$ - qishloq xo'jaligi qo'shilgan qiymati (YaiMdagi ulushi)	-1.96 (0.29)	-1.88 (0.33)	-4.97*** (0.00)	-5.08*** (0.00)
$GDPG_t$ - yalpi ichki mahsulot o'sish sur'ati	-2.08 (0.23)	-2.20 (0.19)	-4.56*** (0.00)	-4.63*** (0.00)
EXR_t - valyuta kursi (so'm / AQSh dollari)	-2.65 (0.11)	-2.58 (0.12)	-5.27*** (0.00)	-5.35*** (0.00)
$OPEN_t$ - tashqi savdo ochiqligi (YaiMga nisbatan)	-1.91 (0.30)	-1.82 (0.34)	-6.08*** (0.00)	-6.21*** (0.00)

Izoh: *p*-qiymatlari; ***, ** va * mos ravishda 1%, 5% va 10% darajalarida statistik ahamiyatga ega.

Statsionarlik testlari natijalari shuni ko'rsatadiki, tanlangan o'zgaruvchilar turli integratsiya darajalariga ega. Bunday holat Pesaran, Shin va Smit¹⁶ tomonidan ishlab chiqilgan autoregressiv kechiktirilgan laglar (ARDL) modelidan foydalanishni metodologik jihatdan asoslab beradi. Ushbu model I(0) va I(1) darajadagi o'zgaruvchilarni bir vaqtning o'zida baholash imkoniyatiga ega bo'lib, klassik kointegratsiya uslublariga xos bo'lgan qat'iy shartlardan xoli hisoblanadi.

ARDL yondashuvi meva-sabzavot eksporti kabi murakkab iqtisodiy jarayonlarni tahlil qilishda alohida ahamiyat kasb etadi. Chunki ushbu metod endogenlik va tushuntiruvchi o'zgaruvchilar o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik muammolarini samarali hisobga oladi hamda qisqa muddatli tebranishlar va uzoq muddatli tendensiyalarni kompleks tarzda o'rganish imkonini beradi. Tadqiqotning keyingi bosqichida ARDL yondashuvi doirasida chegaralar testi (Bounds Test) qo'llanilib, o'zgaruvchilar o'rtasida uzoq muddatli kointegratsion bog'liqlik mavjudligi aniqlanadi. Mazkur test natijalari 2-jadvalda keltirilgan.

¹⁵ Ilmiy tadqiqotlar natijasida muallif tomonidan tayyorlandi

¹⁶ Pesaran M. H., Shin Y., Smith R. J. Bounds Testing Approaches to the Analysis of Level Relationships // Journal of Applied Econometrics. – 2001. – Vol. 16(3). – P. 289–326.

2-jadval

Kointegratsiya uchun chegara test natijalari¹⁷

F chegaralari testi		Null Gipoteza: Yo‘q darajalari munosabat		
Test statistika	Qiymat	Ahamiyati	I(0)	I(1)
F-statistika	9.99	10%	2.08	3
		5%	2.39	3.38
		2,5%	2.7	3.73
		1%	3.06	4.15

Izoh: I(0) pastki chegarani bildiradi; I(1) yuqori chegarani bildiradi.

Chegaralar testi natijalari shuni ko‘rsatadiki, hisoblangan F-statistika qiymati (9.99) yuqori chegaradagi kritik qiymatlardan ancha yuqori. Bu esa kointegratsiya mavjud emasligi haqidagi nol gipotezasini rad etishga asos yaratadi. Natijada, bog‘liq o‘zgaruvchi va unga ta’sir ko‘rsatuvchi mustaqil o‘zgaruvchilar o‘rtasida uzoq muddatli kointegratsion bog‘liqlik mavjudligi ilmiy jihatdan tasdiqlanadi.

3-jadval

Meva-sabzavot eksportining qisqa muddatli determinantlari: ARDL regressiyasi natijalari

O‘zgaruvchi nomi	Koeffitsient	Standart xatolik	t-statistika	Ehtimollik darajasi (p-value)
<i>EMPL</i> - qishloq xo‘jaligida band aholining ulushi	0.3521	0.1412	2.4937	0.0201 **
<i>AGVA</i> - qishloq xo‘jaligi qo‘shilgan qiymati (YaiMdagi ulushi)	0.4178	0.1557	2.6839	0.0134 **
<i>GDPG</i> - yalpi ichki mahsulot o‘sish sur‘ati	0.2846	0.1325	2.1482	0.0419 **
<i>EXR</i> - valyuta kursi (so‘m / AQSh dollari)	-0.3114	0.1203	-2.5871	0.0162 **
<i>OPEN</i> - tashqi savdo ochiqligi (YaiMga nisbatan)	0.3769	0.1391	2.7083	0.0126 **
<i>ECT(-1)</i> - xatolikni tuzatish koeffitsienti	-0.7215	0.0987	-7.3084	0.0000 ***

Izoh: p-qiymatlari; ***, ** va * mos ravishda 1%, 5% va 10% darajalarida statistik ahamiyatga ega.

ARDL modeli asosida baholangan qisqa muddatli natijalar O‘zbekistonda meva-sabzavot eksporti hajmiga turli makroiqtisodiy va institutsional omillar qanday ta’sir ko‘rsatayotganini ochib berdi.

¹⁷ Ilmiy tadqiqotlar natijasida muallif tomonidan tayyorlandi

Birinchi navbatda, qishloq xo'jaligida band aholining ulushi (*EMPL*) ijobiy va statistik jihatdan sezilarli ta'sir ko'rsatmoqda (koeffitsient = 0.3521; $p < 0.05$). Bu shuni anglatadiki, agrar sohada bandlikning ortishi ishlab chiqarish salohiyatini kengaytiradi va eksport uchun mo'ljallangan mahsulot hajmining o'sishini ta'minlaydi. Bu natija mehnat resurslari ko'pligi agrar eksportni kengaytirishda asosiy omil ekanini ko'rsatadi.

Qishloq xo'jaligi qo'shilgan qiymati (*AGVA*) ham ijobiy va sezilarli ta'sir ko'rsatmoqda (koeffitsient = 0.4178; $p < 0.05$). Qo'shilgan qiymatning ortishi agrar ishlab chiqarishda samaradorlikning oshganini bildiradi, bu esa eksport uchun sifatli mahsulot yetkazib berishni ta'minlaydi. Natija nazariy jihatdan ham asosli bo'lib, yuqori qo'shilgan qiymat qishloq xo'jaligi mahsulotlarini xalqaro bozorda raqobatbardosh qiladi.

YaiM o'sish sur'ati (*GDPG*) ham eksport hajmiga ijobiy ta'sir ko'rsatmoqda (koeffitsient = 0.2846; $p < 0.05$). Bu shuni ko'rsatadiki, iqtisodiy o'sish agrar tarmoqni modernizatsiya qilish, infratuzilmani rivojlantirish va tashqi bozorlarga chiqishni qo'llab-quvvatlaydi. Boshqacha qilib aytganda, makroiqtisodiy barqarorlik meva-sabzavot eksporti uchun qulay sharoit yaratadi.

Valyuta kursi (*EXR*) esa salbiy va statistik ahamiyatga ega (koeffitsient = -0.3114; $p < 0.05$). So'mning qadrsizlanishi qisqa muddatda eksportchilar uchun xarajatlarning oshishi, import qilinadigan o'g'it va texnologiyalar narxining ko'tarilishi orqali eksport hajmiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Bu natija shuni ko'rsatadiki, valyuta barqarorligi eksportni rag'batlantirishda hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi.

Tashqi savdo ochiqligi (*OPEN*) eksport hajmiga ijobiy ta'sir ko'rsatmoqda (koeffitsient = 0.3769; $p < 0.05$). Bu esa savdo siyosatining liberallasuvi va yangi bozorlarning ochilishi meva-sabzavot eksportining kengayishiga xizmat qilayotganini bildiradi. Amaliy jihatdan, bojxona tartibotlarini soddalashtirish va xalqaro integratsiya jarayonlarida faol ishtirok etish eksport imkoniyatlarini sezilarli ravishda kengaytiradi.

Modelda *ECT(-1)* qiymati -0.7215 bo'lib, yuqori statistik ahamiyatga ega. Bu shuni anglatadiki, tizim qisqa muddatli tebranishlardan keyin har davrda o'rtacha 72% darajada muvozanat holatiga qaytadi. Demak, meva-sabzavot eksporti hajmi bilan asosiy determinantlar o'rtasida uzoq muddatli barqaror kointegratsion bog'liqlik mavjud.

4-jadval

Meva-sabzavot eksportining uzoq muddatli determinantlari: ARDL regressiyasi natijalari

O'zgaruvchi nomi	Koeffitsient	Standart xatolik	t-statistika	Ehtimollik darajasi (p-value)
<i>EMPL</i> - qishloq xo'jaligida band aholining ulushi	0.5842	0.1928	3.0301	0.0047 ***
<i>AGVA</i> - qishloq xo'jaligi qo'shilgan qiymati (YaiMdagi ulushi)	0.6725	0.2143	3.1394	0.0038 ***
<i>GDPG</i> - yalpi ichki mahsulot o'sish sur'ati	0.4129	0.1764	2.3407	0.0299 **
<i>EXR</i> - valyuta kursi (so'm / AQSh dollari)	-0.3856	0.1492	-2.5831	0.0187 **
<i>OPEN</i> - tashqi savdo ochiqligi (YaiMga nisbatan)	0.5273	0.1831	2.8795	0.0061 ***
<i>ECT(-1)</i> - xatolikni tuzatish koeffitsienti	-0.8016	0.1176	-6.8152	0.0000 ***

Izoh: *p*-qiymatlari; ***, ** va * mos ravishda 1%, 5% va 10% darajalarida statistik ahamiyatga ega.

ARDL modeli asosida olingan uzoq muddatli natijalar O'zbekistonda meva-sabzavot eksporti hajmiga ta'sir etuvchi asosiy determinantlarning izchil va barqaror ta'sirini ochib berdi.

Avvalo, qishloq xo'jaligida band aholining ulushi (*EMPL*) eksport hajmiga ijobiy va sezilarli ta'sir ko'rsatmoqda (koeffitsient = 0.5842; $p < 0.01$). Bu natija agrar sektorda mehnat resurslari ko'pligi ishlab chiqarish hajmini oshirish, hosildorlikni kengaytirish va eksport uchun zarur bo'lgan xomashyo bazasini ta'minlashda hal qiluvchi rol o'ynashini ko'rsatadi. Uzoq muddatli istiqbolda bandlikning barqaror o'sishi qishloq joylarda yashovchi aholining daromadlarini ko'paytirish orqali eksportni qo'llab-quvvatlovchi qo'shimcha omil sifatida namoyon bo'ladi.

Qishloq xo'jaligi qo'shilgan qiymati (*AGVA*) ham meva-sabzavot eksportiga kuchli ijobiy ta'sir qilmoqda (koeffitsient = 0.6725; $p < 0.01$). Bu natija ishlab chiqarish samaradorligi va texnologik modernizatsiya jarayonlari eksport salohiyatini mustahkamlashini tasdiqlaydi. Qo'shilgan qiymatning ortishi mahsulot sifatini oshiradi, xalqaro standartlarga javob beruvchi tayyor mahsulot ishlab chiqarilishini ta'minlaydi va bu esa tashqi bozorlarda raqobatbardoshlikni oshiradi.

YaiM o'sish sur'ati (*GDPG*) ham eksport hajmini uzoq muddatda rag'batlantiruvchi omil bo'lib chiqdi (koeffitsient = 0.4129; $p < 0.05$). Iqtisodiy o'sish qishloq xo'jaligi infratuzilmasining yaxshilanishi, transport va logistika tizimining rivojlanishi hamda eksportchilarga ko'proq moliyaviy imkoniyatlar yaratib beradi. Shu bois, makroiqtisodiy barqarorlik meva-sabzavot tarmog'ida uzoq muddatli eksport strategiyalarini qo'llab-quvvatlaydi.

Valyuta kursi (*EXR*) eksport hajmiga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda (koeffitsient = -0.3856; $p < 0.05$). So'mning beqarorligi yoki keskin qadrsizlanishi eksportchilar uchun moliyaviy barqarorlikni pasaytiradi, import qilinadigan texnologiyalar va resurslar narxining ko'tarilishi orqali ishlab chiqarish tannarxini oshiradi. Bu holat uzoq muddatda eksport hajmining sekinlashishiga olib keladi. Shunday qilib, valyuta kursining barqarorligi eksport siyosati samaradorligi uchun muhim shart hisoblanadi.

Tashqi savdo ochiqligi (*OPEN*) esa sezilarli va ijobiy ta'sir ko'rsatmoqda (koeffitsient = 0.5273; $p < 0.01$). Bu natija savdo siyosatining liberallasuvi, bojxona tartibotlarining soddalashuvi va xalqaro hamkorlikning kengayishi O'zbekiston meva-sabzavot eksporti uchun yangi imkoniyatlar yaratishini tasdiqlaydi. Uzoq muddatda savdo ochiqligi milliy mahsulotlarni xalqaro qiymat zanjirlariga integratsiya qilishda hal qiluvchi rol o'ynaydi.

Modeldagi ECT(-1) qiymati -0.8016 bo'lib, yuqori statistik ahamiyatga ega ($p < 0.01$). Bu shuni bildiradiki, tizimda yuzaga keladigan qisqa muddatli nomutanosibliklar har davrda o'rtacha 80% darajasida bartaraf etiladi va muvozanatga qaytadi. Demak, eksport hajmi bilan asosiy determinantlar o'rtasida uzoq muddatli barqaror kointegratsion bog'liqlik mavjud.

Uzoq muddatli natijalar shuni ko'rsatadiki, ishlab chiqarish resurslarining ko'payishi, qo'shilgan qiymatning ortishi va tashqi savdo siyosatining liberallasuvi eksport salohiyatini oshiruvchi asosiy omillar hisoblanadi. Biroq, valyuta kursining beqarorligi eksportga sezilarli xavf tug'diradi. Shu bois, O'zbekiston sharoitida makroiqtisodiy barqarorlikni ta'minlash va savdo siyosatini izchil yuritish meva-sabzavot tarmog'i eksportini uzoq muddatda samarali boshqarishning zaruriy shartidir.

Diagnostik test natijalari

Diagnostik test	Natija
Breusch-Pagan / Cook-Weisberg testi	$\chi^2 = 3.47, p = 0.13$
Ramsey RESET testi	$F = 5.28, p = 0.13$
Durbin-Watson testi	$DW = 2.08$
Shapiro-Wilk normallik testi	$W = 0.87, p = 0.16$
White geteroskedastiklik testi	$\chi^2 = 6.83, p = 0.22$

O'tkazilgan diagnostik testlar ARDL modelining statistik jihatdan barqarorligini tasdiqlaydi. Breusch-Pagan va White testlari geteroskedastiklik mavjud emasligini, Durbin-Watson testi esa qoldiqlarda avtokorrelyatsiya kuzatilmaganini ko'rsatdi. Ramsey RESET natijalari funksional shakl to'g'ri belgilanganini, Shapiro-Wilk testi esa qoldiqlarning normal taqsimotga yaqinligini tasdiqlaydi. Umuman olganda, diagnostik tahlillar tanlangan modelning ishonchliligini va natijalarni talqin qilishning ilmiy asoslanganligini ko'rsatadi.

Xulosa va takliflar. Ushbu tadqiqot doirasida ARDL modeli asosida amalga oshirilgan qisqa va uzoq muddatli tahlillar O'zbekiston meva-sabzavot eksporti hajmini belgilovchi asosiy determinantlarni aniqlash imkonini berdi. Qisqa muddatli natijalar shuni ko'rsatdiki, qishloq xo'jaligida band aholining ulushi, qo'shilgan qiymatning o'sishi va tashqi savdo ochiqligi eksport hajmiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Shu bilan birga, valyuta kursining beqarorligi qisqa muddatda eksport imkoniyatlarini cheklovchi muhim salbiy omil sifatida namoyon bo'ldi. Bu esa agrar eksport qisqa davrda iqtisodiy muhitdagi o'zgarishlarga sezgiriligini anglatadi.

Uzoq muddatli tahlillar natijalari esa meva-sabzavot eksportining barqaror rivojlanishi ko'proq ishlab chiqarish resurslarining samarali safarbar etilishi, qo'shilgan qiymat hajmining ortishi va yalpi ichki mahsulot o'sishi bilan bevosita bog'liqligini tasdiqladi. Tashqi savdo siyosatining liberallasuvi va xalqaro integratsiya esa yangi bozorlarni o'zlashtirish orqali eksport imkoniyatlarini kengaytiruvchi strategik yo'nalish sifatida namoyon bo'ldi. Shu bilan birga, valyuta kursi uzoq muddatda ham eksportning barqaror o'sishini cheklovchi xavf omili bo'lib qolmoqda. Xatolikni tuzatish koeffitsientining statistik ahamiyatli va manfiy qiymati esa qisqa muddatli tebranishlardan so'ng tizimning yuqori tezlikda muvozanat holatiga qaytishini, hamda o'zgaruvchilar o'rtasida barqaror kointegratsion bog'liqlik mavjudligini tasdiqlaydi.

Empirik natijalar O'zbekistonda meva-sabzavot eksportini samarali boshqarish uchun uchta asosiy yo'nalishni ko'rsatadi: birinchidan, ishlab chiqarish samaradorligini va qo'shilgan qiymatni oshirish; ikkinchidan, tashqi savdo siyosatini liberallashtirish va bozorlarni diversifikatsiya qilish; uchinchidan, valyuta barqarorligini ta'minlash. Bu chora-tadbirlar uzoq muddatli istiqbolda agrar eksportni milliy iqtisodiyotning barqaror o'sishini qo'llab-quvvatlovchi asosiy omillardan biriga aylantiradi.